

METILBENZOL VA UNING SUVLI KOMPLEKSLARIDA MOLEKULALARARO O‘ZARO TA’SIRLARNING KVANT-KIMYOVIY VA SPEKTROSKOPIK TAHLILI

Dursoatov Abdulla Chori o‘g‘li¹, Ergashev Samandar Erkinovich²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrasida o‘qituvchisi,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrasida talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622878>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metilbenzol va uning suvli komplekslaridagi molekulalararo o‘zaro ta’sirlar, xususan O–H··· π vodorod bog‘lanishlar kvant-kimyoviy hisoblashlar va Raman spektroskopiyasi yordamida tahlil qilindi. B3LYP/6-311++G(2d,p) metodikasi asosida olib borilgan hisoblashlar metilbenzolning turli komplekslari uchun optimal geometriya, bog‘lanish energiyasi va spektral o‘zgarishlarni aniqlashga imkon berdi. Natijalar ushbu aromatik birikmaning suvli muhitdagi barqarorligi va reaktivligini molekulyar darajada tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Metilbenzol, kvant-kimyoviy hisoblash, vodorod bog‘lanish, Raman spektroskopiyasi, O–H··· π bog‘lanish, DFT, Gaussian.

Molekulalararo o‘zaro ta’sirlar, ayniqsa vodorod bog‘lanishlar, ko‘plab fizik-kimyoviy tizimlarning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir.[1]. Suv molekulasida bilan metilbenzol o‘rtasida yuzaga keladigan O–H··· π turidagi vodorod bog‘lanishlar ekologiya, biokimyos va materialshunoslikda muhim ahamiyatga ega. Metilbenzol – bu oddiy aromatik uglevodorod bo‘lib, molekulyar simmetriyasi va fizik-kimyoviy xossalari tufayli ko‘plab nazariy va amaliy tadqiqotlarda model birikma sifatida o‘rganiladi.

Tadqiqot Gaussian 09 dasturi orqali DFT (B3LYP/6-311++G(2d,p)) metodikasida olib borildi. Metilbenzolning monomer, dimer va uning suv bilan hosil qilgan komplekslari uchun molekulyar geometriya optimallashtirildi, bog‘lanish energiyalari va dipol momentlari hisoblandi. Tegishli tebranish chastotalari asosida Raman sochilish spektrlari aniqlanib, molekulalararo o‘zaro ta’sirning spektroskopik belgilariga baho berildi.

Toluol - oltita uglerod atomidan iborat olti burchakli halqa bo‘lib, har bir uglerodga 1ta vodorod atomi va 1ta uglerodga 3 ta vodorod atomi bilan bog‘langan metil guruhi (CH₃) mavjud [2].

1-rasm. Metilbenzol optimizatsiyalangan monomer molekulasining geometrik tuzilishi va kombinatsion sochilish spektri keltirilgan.

Metil guruhiga kiruvchi CH_3 simmetrik va assimetrik tebranishlari 3020 va 3187 sm^{-1} oralig'ida joylashgan. Aromatik halqadagi C=C tebranishlar 1620 va 1644 sm^{-1} oralig'ida joylashgan

2-rasm. Metilbenzolning optimizatsiyalangan dimer molekularining geometrik tuzilishi

Ikki metilbenzol monomerlari bir-biriga orientatsiyalanib T shakldagi o'zaro ta'sir orqali turli agregatsiyalar hosil qilishi mumkin ekan. Bu holda dimer hosil bo'lish energiyasi $\Delta E=0.116$ (kkal/mol) ga teng bo'ladi. Metilbenzolning dimer kompleksining dipol momenti 0.6743D.

3-rasm Metilbenzol dimerining kombinatsion sochilish spektri

4-rasm Metilbenzol bilan suv kompleksining $B3LYP/6-311++G(2d,p)$ funksiyalar to'plamida aniqlangan kombinatsion sochilish spektri

Metilbenzol va 1ta suv kompleks holati keltirilgan bo'lib, 18H atomi va metilbenzolning halqasining o'rtasi orasidagi masofa uzunligi 2.61 Å ga teng bo'lgan O-H...ko'rinishdagi bog'lanish hosil bo'lgan. O-H... bog'lanish energiyasi 0.2401(kkal/mol) va dipol momenti 2.2821 D

5-rasm Metilbenzol va 2 suv bilan kompleksining $B3LYP/6-311++G(2d,p)$ funksiyalar to'plamida aniqlangan optimal geometriyasi.

Suv molekulasini bilan metilbenzol o'rtasidagi O-H... π vodorod bog'lanish natijasida OH tebranish chastotalari 22–29 cm^{-1} ga past siljishi kuzatildi, bu esa bog'lanish mavjudligini isbotlaydi. Kristall tuzilmalar faqat geometriya haqida ma'lumot bersa-da, kvant-kimyoviy hisoblashlar o'zaro ta'sirlarning tabiati va energetikasini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot aromatik birikmalarning suv bilan hosil qilgan vodorod bog'lanishlarini tizimli solishtirishga yo'naltirilgan bo'lib, molekullararo kuchlarning spektral va strukturaviy belgilari aniqlab berildi.

Xulosa: Metilbenzol molekulasini suv bilan barqaror komplekslar hosil qilishi mumkinligini kvant-kimyoviy hisoblashlar yordamida tasdiqlandi. Ayniqsa, O-H... π bog'lanishlar Raman spektrlari orqali ishonchli aniqlanib, kompleksdagi strukturaviy va energetik o'zgarishlar aniq ko'rsatildi. Ushbu tadqiqot metilbenzolning atmosfera kimyosidagi adsorbsiyasi, fotooksidlanishdagi reaktivligi va ekologik taqsimotini modellashtirish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tuxvatullin F.X., Ataxodjaev A.Q., Jumabaev A., Tashkenbaev U.N., Murodov G. *Jurn. Prikl. spektr.* T. 56, № 6, (1991), S. 10.
2. Singh R.K., Srivastava S.K., Ojha A.K., Arvind U., Asthana B.P., *J. Raman Spectrosc.* (Kiefer special issue) (2006), 37, 76.
3. Beć, K. B., Futami, Y., Wójcik, M. J., Nakajima, T., & Ozaki, Y. (2016). *Spectroscopic and Computational Study of Acetic Acid and Its Cyclic Dimer in the Near-Infrared Region. The Journal of Physical Chemistry A*, 120(31), 6170–6183. doi:10.1021/acs.jpca.6b04470
4. Haupa, K., Bil, A., Barnes, A., & Mielke, Z. (2014). Isomers of the Acetic Acid–Water Complex Trapped in an Argon Matrix. *The Journal of Physical Chemistry A*, 119(11), 2522–2531. doi:10.1021/jp508802f.